

Pueblo, ciudadano y ciudadanía: tres conceptos a debate

People, citizen and citizenship: three concepts to discussion

[Recibido: 8/5/2018 ♦ Aceptado: 29/7/2018]

Marta Margarita Pérez Gómez

Doctora en Ciencias Políticas. Profesora Titular del Departamento de Filosofía y Teoría Política de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, Cuba.

Email: martap@ffh.uh.cu

Resumen: Los procesos políticos vividos en América Latina que, a través del voto libre de sus ciudadanos llevaron a la presidencia en Argentina a un representante del neoliberalismo salvaje mientras en Brasil, a pesar del voto de 54.5 millones de ciudadanos su presidenta Dilma Rousef, es sustituida por un representante también neoliberal, nos lleva al cuestionamiento sobre el alcance real de la ciudadanía en las decisiones políticas de los gobiernos. Los hechos anteriormente mencionados nos inducen a interrogantes sobre cuál es el verdadero papel del ciudadano en el sistema capitalista, será el pueblo y por tanto defiende sus intereses o un componente más cuyo papel es la reproducción del sistema.

Palabras clave: Ciudadano, ciudadanía, pueblo.

Abstract: Before political processes lived in Argentina that, through the vote free of their citizens they took to the presidency to Mauricio Macri representative of the wild neoliberalism or in Brazil that in spite of the vote of 54.5 million citizens their president Dilma Rousef, it is also substituted by a representative neoliberal, it takes us to the question on the real reach of the citizenship in the political decisions of the governments, in particular in Latin America. The previously mentioned facts induce us to queries on which the citizen's true paper is in the capitalist system, it will be representative of the town or a component more whose paper is the reproduction of the system.

Keywords: Citizen, citizenship, town.

INTRODUCCIÓN

Las problemáticas socio-política que enfrentan los países como Argentina y Brasil nos lleva al cuestionamiento sobre el alcance real de la ciudadanía en las decisiones políticas de los gobiernos, en particular en América Latina y nos inducen a la interrogante ¿Por qué en Argentina se consideró válida la opinión de la ciudadanía expresada a través del voto y en Brasil no?

La respuesta pudiera ser una afirmación evidente, Argentina expresó los intereses neoliberales que sostienen al sistema capitalista, mientras que Brasil respondió a los intereses del pueblo.

Pero si tenemos en cuenta que las primeras medidas de Mauricio Macri fueron precisamente en contra de la mayoría del electorado que voto a su favor, la respuesta es mucho más espinosa y entre múltiples dilemas nos planteamos el estudio acerca de la escasa o prácticamente nula participación real en la toma de decisiones políticas de la ciudadanía y sobre cuál es el verdadero papel del ciudadano en el sistema capitalista.

Dicho estudio comienza en el esclarecimiento de las diferencias y puntos de contacto entre conceptos como pueblo, ciudadano y ciudadanía para concluir con la relación que se establece entre ellos en la actividad política y el verdadero papel del ciudadano en el sistema político capitalista. Además de una síntesis de la evolución histórica de la relación entre los conceptos ciudadano y ciudadanía en América Latina.

DESARROLLO

Para dar algo de luz a la problemática sobre cuál es el verdadero papel del ciudadano en el sistema capitalista, debemos dejar esclarecida nuestra conceptualización de los componentes de la relación ciudadano y pueblo a la cual hacemos alusión, ambas se caracterizan porque en múltiples ocasiones sirven para esconder realidades muy diversas. Lo embarazoso es que esos conceptos conservan una nada aséptica ambigüedad y, bajo la apariencia de una reproducción objetiva de la realidad, transmiten una representación parcial, interesada y hasta opresiva de ella. De ahí la necesidad de definir

ambos conceptos porque definir es, en primer lugar, delimitar, asignar fronteras. Un concepto indefinido es un concepto “sin final”, que no sabemos cuándo es aplicable y cuando no, que incluye y que excluye.

EL PUEBLO

El concepto de “pueblo” nace padeciendo de la ambigüedad que hoy mantiene y se origina a partir del “demos” griego. Ya en el siglo V (a. de C.) tenía muchas interpretaciones: se le llamaba “plenum”, al cuerpo de ciudadanos en su totalidad; “hoi polloi”, a los muchos; “hoi pleiones”, a los más y “ochlos”, a la muchedumbre. El concepto se vuelve aún más complejo, cuando el “demos” griego se ve reconvertido en el “populus” latino, mientras que el desarrollo medieval del concepto, era corporativo y agrupaba al individuo en nichos, que resultaban inmovilizantes, pero a la vez protectores (Alonso, 2017).

La ambigüedad también se manifiesta en la interrogante ¿el pueblo es singular o plural? El término italiano “popolo”, así como el francés “peuple” y el alemán “volk”, son singulares. En nuestros países de América los políticos frecuentemente dicen: “el pueblo es”. Pero en inglés “people” significa “personas” y rige el plural. Pudiera parecer carente de importancia, pero, como las palabras condicionan el pensamiento, no es fortuito que “pueblo” (en singular) se preste a ser concebido como una totalidad orgánica, como una indivisible voluntad general, mientras que “the people” indica una multiplicidad discreta, un agregado de muchos “cada uno” (Alonso, 2017).

Durante la Revolución Francesa, el concepto de pueblo contiene una idea niveladora e igualitaria, en virtud de la cual bajo este término se afirma la igualdad y libertad entre todos los ciudadanos que integran una colectividad con unos límites histórico-geográficos comunes (nación) y una organización política propia (Estado). En este sentido, cada individuo adquiere significación jurídica (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789) y política (soberanía popular), en tanto que parte de un mismo pueblo. Esta visión igualitarista y abstracta del pueblo como conjunto de ciudadanos que permitió históricamente atacar la estructura estamental del antiguo régimen, en beneficio de una estructura clasista particularmente propicia para la clase media burguesa, ocultaba, a su vez, una nueva forma de dominación concreta e

histórica: la dominación política de la clase burguesa, cuya expresión más evidente será el establecimiento de la democracia por voto censitario en virtud de la cual la cualidad de ciudadano se adquiere previa demostración de un determinado nivel de renta o de propiedad de bienes inmuebles, como fórmula de selección y elección de los representantes del pueblo.

La propia evolución económica-política de las sociedades europeas durante el siglo XIX y XX hizo que la clase social marginada de la visión burguesa del pueblo irrumpiese en la escena política, social y económica de forma conflictiva y que tratase de afirmarse, como clase social, en gran medida por su oposición a la burguesía. La teoría marxista, al situar a las clases sociales, y al conflicto interclasista, en el corazón mismo de la sociedad, permitirá el desarrollo de una nueva concepción del término pueblo.

Carlos Marx parte de la consideración del pueblo como realidad social integrada, fundamentalmente, por el proletariado, es decir, por el conjunto de las masas trabajadoras a las que hay que agregar todos aquellos grupos que aun perteneciendo a la burguesía apoyan directa y objetivamente al proletariado (artistas, intelectuales, etc.). Mientras que Lenin incorpora a la categoría de pueblo a los campesinos.

Así considerado, el pueblo se identifica con las masas populares trabajadoras, precisamente porque son éstas, y no la burguesía dominante y opresora, las auténticas forjadoras del desarrollo histórico de las sociedades en la medida en que es capaz de afirmarse y liberarse, a través de la revolución, de la dominación burguesa.

José Martí identifica pueblo como masa pública en la que incluye a los sectores más humildes de la sociedad, en su mayoría indígenas, campesinos y antiguos esclavos africanos, es decir con los pobres de la tierra con quien quiere su suerte echar.

Siguiendo las pautas martianas encontramos un concepto ecuménico incluyente e integrador de pueblo en el alegato La Historia me absolverá donde afirma:

Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias digna y más justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido

la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre ... (Castro, 1953, p. 20)

En el desarrollo de su pensamiento político Fidel Castro en apretada síntesis el 1ro. de Mayo de 1980 lo define como pueblo revolucionario y combatiente, constituido por los trabajadores, los campesinos y los estudiantes. Así conjuga lo singular y lo plural, su heterogeneidad composición y a la vez homogénea decisión de luchar por un futuro mejor (Castro, 1980).

Aunque con el desarrollo del capitalismo se incorporan a la vida política los sectores que inicialmente estaban excluidos ello no significa que todo el pueblo adquiera la condición de ciudadano, es decir no puede identificarse ciudadanía con pueblo, sin embargo en el discurso político encontramos frecuentes referencias que identifican el pueblo con el ciudadano vinculado a la actividad política.

EL CIUDADANO

Desde sus orígenes, la definición de ciudadano constituye una construcción social que responde a los intereses de quienes ostentan el poder, al ciudadano siempre lo encontramos vinculado al espacio urbano de un sistema político determinado, los primeros ciudadanos fueron aquellos que vivieron en las antiguas civitas griegas.

Aristóteles, a quien se identifica como el padre teórico de la categoría; considera la suprema virtud del ciudadano el saber ejercer la autoridad y a la vez ser capaz de resignarse a la obediencia. Estas virtudes son las que los diferencian del resto de los habitantes de la comunidad política, por tanto, debe recibir una educación diferente, que les permita tener la dualidad de virtudes ya enunciadas

El reconocimiento de la necesidad de una educación diferente para aquellos que asumirán la condición de ciudadano, nos expresa el carácter excluyente de la definición y se refuerza al no considerar como tal, a los extranjeros, esclavos, y las mujeres, que constituyen el pueblo; sólo a los hombres libres que se encuentran en la "edad de la inscripción cívica" y que participan activamente en la vida pública, porque para él la condición

de ciudadano la alcanzan únicamente cuando tienen participación en los poderes públicos.

No obstante quedar excluido el pueblo de la condición de ciudadano, la definición aristotélica, mantiene su valor teórico al considerar elementos que hoy forman parte del debate teórico práctico, como son: su vínculo con un territorio, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas a nivel de Estado y la necesidad de que sean virtuosos y hábiles.

En el Medioevo la idea del ciudadano vinculado con un territorio, en específico a la ciudad se mantiene, ahora subordinado a la fe y el poder de la Iglesia, San Agustín de Hipona fundamenta en su obra *La Ciudad de Dios* la existencia de dos ciudades la de Dios (la Iglesia) y la terrena (el Estado), ambas estrechamente conectadas entre sí, donde la ciudad celeste predomina sobre la terrena, de esta forma queda expresado el poder de la Iglesia sobre el Estado y la obligatoriedad del Estado a utilizar la fuerza para imponer las creencias religiosas. (Buch, 2011, p. 48)

Mientras que Santo Tomás de Aquino al aplicar el naturalismo Aristotélico a la sociedad reconoce la doble condición del hombre; humano y ciudadano. Todos los hombres son humanos pero sólo el hombre político es ciudadano. (Buch, 2011, p. 52)

Las reflexiones de San Agustín y Santo Tomás nos permiten afirmar que en el Medioevo la definición de ciudadano mantiene el reconocimiento del ciudadano en tanto está vinculado con un espacio urbano y solo para aquellos vinculados con la política, expresión del carácter excluyente de la definición.

En el pensamiento rousseauiano encontramos también el carácter excluyente de la definición al identificar como ciudadanos a aquellos individuos que "... habiendo nacido todos iguales y libres ..." (Rousseau, 1973, p. 606) para asegurar la propiedad de todo lo que poseen y ganar la libertad civil, se asocian y enajenan su persona y bienes. Este acto produce una persona pública que en colectivo se le llama ciudad, república o cuerpo político y en particular ciudadanos, capaces de darse sus propias leyes, que responden al bien común. (Rousseau, 1973)

El ciudadano nace de una relación entre individuos libres e iguales y de esta asociación nace igualmente una república que Rousseau también llama Estado, es

decir, su ciudadano es el fruto de la asociación entre individuos libres que conviven en un territorio específico, porque para él "... donde no hay patria no hay ciudadano ..." (Rousseau, p.10) Aspecto que ha traspasado las diferentes épocas históricas y se mantiene en la actualidad.

En su definición queda establecido que la libertad es un derecho inalienable, porque adquieren su condición de iguales por convención y por derecho y sin ella pierden su condición de hombre. Sin embargo el otro derecho que argumenta es el de propiedad, y con él exceptúa de la condición de ciudadano a aquellos hombres que no posean ninguna; lo cual significa la exclusión de la mayoría de los habitantes de un Estado y refuerza su carácter excluyente.

Es esta noción de ciudadano la que está refrendada en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que se ha ido enriqueciendo en el desarrollo de la historia, con el reconocimiento de los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX.

LA CIUDADANÍA

Es casi un consenso que la solución a la poca participación real en la toma de decisiones políticas esté en la construcción de una nueva ciudadanía más activa y participativa, sin definir a qué ciudadanía estamos haciendo referencia y el estrecho vínculo de esta con la definición de ciudadano.

De manera reiterada las referencias a ciudadanía se dan en sentido genérico, como sustantivo pero quedan indefinidos sus elementos esenciales como es a nuestro criterio, su identificación con las relaciones que se establecen entre los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes.

Si asumimos la definición de ciudadanía como las relaciones que se establecen entre los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes y no exclusivamente como conjunto de ciudadanos; en la reconstrucción de una nueva ciudadanía estarán implicados múltiples variables como son: los hitos históricos del desarrollo de estas relaciones, las formas de expresión de la voluntad ciudadana, los ámbitos de participación admitidos por el poder y la cultura política de los ciudadanos, por citar algunas.

Es válido destacar los criterios de Woldenberg, quien argumenta la necesidad de formar ciudadanos capaces de asumir un papel activo en las transformaciones sociales, sin obviar que la formación de una ciudadanía para los cambios democráticos es un proceso complejo que abarca a la sociedad en su conjunto, pues depende y se retroalimenta de la presencia de requisitos objetivos y subjetivos que no siempre logran conjuntarse al mismo tiempo. (Woldenberg, 2001)

El contenido del concepto de ciudadanía en boga continúa siendo una construcción social, pero ahora al servicio de las necesidades de la burguesía, para consolidar y reproducir el poder burgués, primero frente a los rezagos feudales y después, responder a las demandas de nuevos actores políticos cuya inclusión significó la consolidación de su poder a través de la democracia representativa.

En general, la ciudadanía ha emergido como producto de conflictos, a veces de violentos conflictos ... Como consecuencia de sus orígenes históricos y su continua negociación, la ciudadanía es siempre incompleta y desapareja. (O'Donnell, 2004, p. 30)

La ciudadanía como se revela hoy no es el resultado directo de las Revoluciones Burguesas, la nacida de manera inmediata a estas revoluciones estaba formada por aquellos hombres considerados ciudadanos por cumplir el requisito de poseer propiedades por el valor estipulado en cada joven país capitalista, lo que la hacía una ciudadanía homogénea respecto a los intereses que defendía lo que los convertía en un bloque monolítico en la lucha por eliminar los rezagos feudales que obstaculizaban el desarrollo del naciente sistema capitalista.

La ciudadanía de hoy es el resultado del desarrollo del capitalismo, del surgimiento y fortalecimiento de nuevas clases y sectores sociales para quienes la participación política dejó de ser una demanda ocasional y marginal, para convertirse en una aspiración, que en violentos enfrentamientos con la burguesía fueron conquistando espacios de debates y toma de decisiones políticas, pero no aquellos donde se toman las verdaderas decisiones acerca de los destinos políticos del país, sólo aquel donde se elige quien los representará.

Una ciudadanía que en teoría está formada por gobernados y gobernantes todos portadores de poder, pero en la práctica política se distancian, dejan de ser iguales,

unos toman las decisiones (gobernantes) y otros la acatan (gobernados) cuya participación parte de matrices y supuestos de la democracia representativa.

CIUDADANO Y CIUDADANÍA EN LAS DEMOCRACIAS REPRESENTATIVAS

La fundamentación teórica de las democracias representativas emerge de la influencia de diversos autores y pensadores del siglo XVIII y de dos procesos políticos casi sucesivos: la independencia de los Estados Unidos, proclamada en 1776 y la Revolución Francesa iniciada en 1789 y concluida en 1799 con el consulado de Napoleón.

En ambos procesos, la idea de la representación, emanó de la concepción de que los conjuntos de los ciudadanos no podían ejercer directamente el poder político toda vez que estaban, cada uno ocupado en sus asuntos particulares y de la idea de que el gobernante debía ser elegido mediante un procedimiento que asegure que el ejercicio del poder se realice en nombre de los intereses de la nación en su conjunto.

Con la representación, lejos de ampliarse, se reduce la participación a una u otra actividad política determinada por las élites de poder y se aleja el poder real de la ciudadanía, para quedar en manos de los gobernantes, que pudieran reconocerse como ciudadanía, pero no son la mayoría, ni responden a sus intereses como se afirma en la teoría.

El concepto clásico de ciudadanía, extendido a partir de las conferencias dictadas por Thomas Henry Marshall en Cambridge en 1949, distingue tres dimensiones de la ciudadanía, cada una de las cuales se corresponde con luchas históricas y evolutivas por derechos específicos, a saber:

1) La ciudadanía civil es aquella que comprende a los derechos civiles tales como la libertad de pensamiento, de expresión, de religión, derecho a la propiedad privada, a ser juzgado legalmente, a la seguridad, etc.; son derechos privados que constituyen la esfera pública.

2) La ciudadanía política -cristalización de los derechos políticos- tiene como criterio aglutinador a la nacionalidad y comprende dos aspectos: el derecho a participar en el ejercicio del poder político (derecho a votar) como también el derecho a ser elegido para el

desempeño de un cargo público, los que en conjunto garantizan la realización de elecciones limpias, institucionalizadas e inclusivas.

3) La ciudadanía social alude a los derechos económicos o sociales que son aquellos vinculados a estándares mínimos de salud, educación, seguridad económica y bienestar necesario para poder desarrollar un tipo de vida percibida como digna por el conjunto social; son eminentemente de titularidad colectiva. (Ain Bilbao 2008)

Para Adela Cortina la dimensión social del ciudadano aportada por Marshall, es la definición canónica de ciudadano:

...aquel que en una comunidad política goza no sólo de derechos civiles (libertades individuales), en los que insisten las tradiciones liberales, no sólo de derechos políticos (participación política), en la que insisten los republicanos, sino también de derechos sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad)... (Cortina, 1999, p. 66)

Es decir, la dimensión social de ciudadano incluye derechos civiles, políticos y sociales; esta donde mejor ha sido asumida es en los Estados de Bienestar, los que a través de políticas sociales pretenden garantizar una mayor igualdad de oportunidades vitales y de redistribución de recursos materiales, y de esa manera paliar la desigualdad intrínseca al modo de acumulación capitalista.

El pensamiento neoliberal por su parte critica esta dimensión social, pues considera que el Estado Benefactor con su paternalismo genera un ciudadano pasivo, dependiente, lejos de todo pensamiento de libre iniciativa, responsabilidad o empresa creadora, incapaz de encarnar en la realidad social al menos dos de los valores éticos que son estandartes de la modernidad: la igualdad y la libertad. Por lo cual es necesario recuperar la forma liberal del Estado de Derecho y sustituir la institucionalización de la solidaridad por la promoción de la eficiencia y la competitividad, el respeto a la libertad individual y a la libre competencia. (Cortina, 1999, pp. 80-82)

¹ Se consideran mínimos de justicia las necesidades básicas de las personas, mientras que el bienestar es el ideal imaginario de cada una de ellas, sus infinitos deseos psicológicos,

Por su parte Cortina considera que no se puede renunciar al presupuesto ético de la defensa de al menos los derechos básicos de primera y segunda generación, para lo cual el Estado debe suscribir un marco jurídico que asegure, a quien lo desee, el ejercicio de la libertad y de la solidaridad. Salvaguardar los mínimos de justicia y no empeñarse en garantizar el bienestar¹ considerado otro de sus deberes con los ciudadanos. (Cortina, 1999, p. 74 y 84).

El meollo del problema está en delimitar cuáles son las necesidades y los medios básicos considerados mínimos de justicia que un Estado no puede dejar insatisfechos sin perder su legitimidad. Porque si es cierto que un Estado interventor en los asuntos privados de los individuos produce ciudadanos poco participativos en la búsqueda de soluciones a problemas de carácter público; también lo es que, un Estado que dé la espalda a la solución de los problemas considerados de índole particular, produce ciudadanos apáticos, ya que a quien no se le garantiza el ejercicio de sus derechos sociales, no puede ejercer los políticos, ni los civiles. Es decir, quien no es tratado como ciudadano no puede actuar como tal.

Como afirma Ana Arendt ser ciudadano es “el derecho a tener derecho” porque ¿qué es constituirnos como ciudadanos sino la posibilidad de acrecentar nuestra acción, nuestro debate, nuestra legitimidad? (2002).

El ciudadano tiene que dejar de ser un mero receptáculo de los derechos promovidos por el Estado para transformarse en un sujeto de derecho que busca participar en ámbitos de ‘empoderamiento’, que se va definiendo según su capacidad de gestión y según cómo evalúa el ámbito más rico y más propicio para las demandas que intenta gestionar.

El desafío está, en conseguir que unos ciudadanos preocupados únicamente por satisfacer sus deseos, cooperen en la construcción de la comunidad política; para lograrlo se propone que, en el sistema político y económico se despliegue una revolución cultural, que asegure la civilidad y fortalezca en los ciudadanos el sentido de pertenencia a una comunidad, a través de la búsqueda de las raíces históricas y tradicionales que

es decir los mínimos de justicia son un ideal de la razón y el bienestar de la imaginación. Cortina A, 1999, pp. 85-87

comprometen al ciudadano con su colectividad (Cortina, 1999, pp. 25 y 33).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RELACIÓN CIUDADANO, CIUDADANÍA EN AMÉRICA LATINA

En América Latina el desarrollo histórico de la ciudadanía se caracterizó por el debate en términos de inclusión-exclusión (Ain Bilbao, 2008) ya que la inclusión de determinados actores significaba la exclusión de las grandes mayorías.

En los procesos de independencia de las nacientes repúblicas sudamericanas de principios del siglo XIX; el concepto de ciudadano sirvió de signo diferenciador entre americanos y españoles y se equipara al de patriota, es decir, el buen ciudadano es el patriota que además de luchar por la independencia de su patria, tiene virtudes como: ser ilustrado, conocer sus derechos y saber defenderlos. (Anrup y Oien, 1999.)

Sin embargo, una vez conquistada la independencia, la transculturación del proyecto político de la modernidad en la región, fue expresión del nuevo patrón de dominación mundial donde Europa concentró todas las formas de control de la subjetividad, de los modos de producir u otorgar significado a los resultados de la experiencia material e intersubjetiva para mantener la colonialidad del poder.

Para ser ciudadanos de cualquiera de las nuevas repúblicas americanas, los individuos no sólo debían comportarse correctamente, saber leer y escribir, sino también adecuar su lenguaje a una serie de normas (D' Mignolo, 2005, p. 159) que lo alejaban del ideal de ciudadano americano necesario para la verdadera emancipación americana; de esta manera quedaron excluidos de la condición de ciudadanos, la población afroamericana y amerindia que constituían las grandes mayorías que hasta ese momento habían hecho posible la independencia, pues las condiciones para la "libertad" y el "orden" significaban el sometimiento de los instintos, la supresión de la espontaneidad, el control sobre las diferencias.

En el proyecto político Latinoamericano, desde sus orígenes está presente la ruptura entre una legalidad civilizada que se pretendía y las costumbres violentas del caudillismo, así como la ruptura entre el paradigma de la igualdad bandera de los procesos emancipadores y la

permanencia de un rígido esquema de estratificación social.

Así mismo los derechos ciudadanos han estado marcados por la exclusión y no por la acumulación, no solo en términos de su ejercicio por las grandes mayorías amerindias, sino también, en la conquista de los derechos civiles y sociales. Ya que mientras en el mundo capitalista desarrollado, a la conquista de los derechos civiles le siguió la de los políticos y posteriormente los sociales, en América Latina el reconocimiento y ejercicio de uno significaban la supresión completa o parcial de los otros.

Durante el siglo XIX e inicios del XX la manipulación de los derechos políticos excluyó los civiles, en el siglo XX el reconocimiento de algunos derechos sociales fue en detrimento de los civiles y políticos, con el establecimiento de las dictaduras militares en el continente quedaron excluidos los sociales y reducidos a la mínima expresión los civiles y políticos.

El siglo XXI Latinoamericano enfrenta el desafío de la extensión de los derechos políticos a las grandes mayorías hasta el momento invisibilizadas y el reconocimiento real al ejercicio de sus derechos civiles y sociales.

En la praxis política, con el establecimiento de gobiernos que tienen en su agenda como prioridad reducir la exclusión, mediante la ejecución de proyectos dirigidos a resolver los acuciantes problemas acumulados durante siglos de desatención gubernamental, emerge la necesidad de una participación protagónica por parte de la ciudadanía (Botana, 2004, pp. 32-33).

Ante esta nueva realidad política se da un incremento del debate teórico sobre los contenidos de dicha ciudadanía, los mecanismos de 'diálogo', la 'inclusión del otro', el fortalecimiento de un ciudadano responsable en la búsqueda de un desarrollo con matices de justicia social, e inclusión.

Una ciudadanía enriquecida desde el punto de vista cuantitativo, y cualitativo, al reconocer como ciudadanos con plenos derechos a actores políticos que nunca antes habían sido visibilizados.

Los nuevos ciudadanos no son otros que el indígena, el obrero, el campesino, los numerosos grupos sociales alejados de la actividad política por la ignorancia y la acuciante necesidad de buscar el sustento diario. Los

permanentemente excluidos no sólo de la política sino también de la existencia como colectividades y como individuos.

Al darle voz a los antiguamente silenciados y ampliar la base social de la democracia representativa, se incorporan al ejercicio ciudadano nuevos actores sociales descartados hasta el momento de la participación política, aparecen nuevas formas de expresión de la voluntad de los ciudadanos en la búsqueda de espacios de deliberación y consecuentemente de poder e incidencia en ámbitos ampliados, lo cual constituye un gran desafío tanto para los recién reconocidos como ciudadanos como para los tradicionalmente reconocidos como tal, que no quieren perder sus privilegios .

Por ello no basta con reconocer sus derechos ciudadanos y dar prioridad a la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear un mínimo de condiciones sociales, se requiere que conozcan los problemas y las carencias de su sociedad; que reflexionen y opinen sobre ellas; que discutan las distintas propuestas y alternativas para enfrentarlos, estén enterados del funcionamiento y las atribuciones de sus instituciones; el estado actual de la vida política de la sociedad y para ello necesitan reconstruir sus propias identidades e inevitablemente sus prácticas políticas, necesitan de una cultura política común cuyo rasgo distintivo sea la emancipación.²

Una adecuada cultura de la ciudadanía constituye una de las precondiciones de la democracia que, para su cabal funcionamiento, requiere de actores que conozcan los problemas y las carencias de su sociedad; que reflexionen y opinen sobre ellas; estén enterados del funcionamiento y de las atribuciones de sus instituciones; en suma, que participen. Sin estas precondiciones la democracia corre el riesgo de convertirse en algo vacío, en un mero mecanismo a través del cual los individuos manifiestan sus preferencias privadas, sin que medie contraste, valoración, ni discusión alguna. Consecuentemente la cultura política de un pueblo no determina, la existencia o no de una democracia, pero sí la calidad de esta última (Woldenberg, 2001).

La reconstrucción de sus propias identidades, prácticas políticas y en general de una cultura política común

no es obra de un día, ni dichos procesos se dan de manera automática una vez que se establezcan gobiernos a favor de las mayorías excluidas, se trata de un proceso de deconstrucción y construcción donde influyen múltiples agentes socializadores tanto a favor, como en contra.

Entre los que se destacan los medios de difusión masiva. Estos al mantenerse al servicio del gran capital a través de sus códigos de socialización procuran reforzar el significado de ciudadanía que responde a los intereses de las democracias representativas tradicionales en las que, los ciudadanos delegan su consentimiento para ser gobernados disminuyendo o eliminando sus posibilidades de acción, obstaculizando desde los imaginarios culturales la participación ciudadana limitándola al ejercicio del voto y estimulando la apatía respecto a la política.

Sin embargo, en el cada vez más complejo y heterogéneo panorama social y político Latinoamericano, la participación no puede limitarse a la tradicional asistencia a las elecciones, ni al consumo de aquellas políticas públicas encaminadas a dar solución o a palear los problemas acumulados, ni siquiera a ser ejecutores de las decisiones políticas tomadas por otros. Sino que se trata de participar en la producción, ejecución y consumo de las políticas públicas.

Se requiere de una nueva ciudadanía que no vea a la política como una casa de beneficencia sino el espacio público donde afluyen las aspiraciones de las diferentes identidades colectivas y construyen las meta aspiraciones políticas y sociales y en consecuencia ordenan los comportamientos políticos en función de hacer realidad estas. Lo que resulta un gran desafío, pues durante siglos alrededor de este espacio público se creó una barrera infranqueable para la mayoría, ya que siempre fue un espacio patrimonial y exclusivo de los políticos.

El ciudadano ha de sentirse parte de una estructura social y política, y sobre todo, asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de la sociedad. Es poder, entendido como la facultad de realizar actividades con plena autonomía, tomando decisiones responsables en el contexto social actual. Es la capacidad de las personas para asumir compromisos en un ambiente social

² La definición de cultura política emancipadora y sus rasgos distintivos pueden consultarse en Pérez Gómez Marta Margarita, 2007.

y político con el que nos identificamos al sentirnos parte de él, logrando convivir.

Todos somos titulares de poder por lo tanto podemos influir e intervenir en la toma de decisiones en diversos espacios de nuestra vida. Es necesario que la ciudadanía se reconozca como tal, asuma su condición de representante del pueblo y actúe en correspondencia. Lo cual requiere un aprendizaje permanente de los valores de la participación y la estabilidad, de la pluralidad y la paz, del ejercicio de los derechos y la legalidad, del despliegue de los intereses propios y la autolimitación, de la contienda y la cooperación y de la tolerancia.

Este aprendizaje no sólo va dirigido a los nuevos ciudadanos, sino también hacia aquellos que hasta ahora habían decidido en los destinos del país sin tener en cuenta la opinión de las grandes mayorías y que no están dispuestos a ceder las cuotas de poder acumuladas para asegurar la consolidación y reproducción del poder burgués. Ejemplo de ello es el juicio político a la presidenta Dilma en Brasil, donde el parlamento burgués amparado en un dudoso, complicado y parcializado sistema judicial destituyó “legalmente”, a la Presidenta democráticamente elegida por el pueblo brasileño en las últimas elecciones realizadas en ese país.

CONCLUSIONES

Con la representación, lejos de ampliarse, se reduce la participación a una u otra actividad política determinada por las élites de poder y se aleja el poder real de la ciudadanía, para quedar en manos de los gobernantes, que si bien es cierto que forman parte de esa ciudadanía y afirman en sus discursos y declaraciones defender los intereses del pueblo porque son sus representantes. Es obvio que es un eufemismo que esconde la presencia de quienes detentan el poder o sus beneficiarios directos. El bien del pueblo o los reclamos del pueblo no significan, en esos casos, más que el bien o los reclamos de los grupos influyentes y minoritarios de un determinado país.

De ahí que podamos afirmar que ciudadano y pueblo no son sinónimos y que el primero lejos de defender los derechos del segundo, constituye uno de los componentes del sistema de dominación capitalista.

No se trata de la construcción de una nueva ciudadanía, ni de reinventarla, sino de la reelaboración teórica

en la que deben quedar evidenciadas las limitaciones teóricas prácticas del concepto en las democracias representativas burguesas; entre las que se destaca la reducción del ejercicio de la ciudadanía en las diversas esferas de la sociedad a una sola, las elecciones, al verse el ciudadano exclusivamente como elector y su verdadero papel en el sistema capitalista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera Portales R. E. (2007). El desafío de una ciudadanía mundial en el nuevo orden internacional. En *Destinos Culturales y Políticos en la Globalización*, Valdés, C., Sánchez R. y García M. A. (Coords.), México: s.n.
- Ain Bilbao M. L. (2008). Ser ciudadano en América Latina: Un status conflictivo, *Iberoamerica Global*, 1(4). Recuperado de <https://dialnet.uniroja.es/ejemplar/203300>.
- Alonso E. (2017). Pueblo, 'peuple', 'people', 'volk'. Recuperado de <https://www.elplural.com/autonomias/2017/09/26>.
- Anrup R. y Oien V. Ciudadanía y Nación en el proceso de emancipación en *anales_2_anrup_oien.pdf*
- Arendt A. (2002) *La vida del espíritu*. Buenos Aires: Paidós.
- Aristóteles, (1968) *Política*. La Habana: Instituto del Libro.
- Botana N. (2004) Dimensiones históricas de las transiciones a las democracias en América Latina. En *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Contribución para el debate*, recuperado de <https://dialnet.uniroja.es/servlet/articulo?codigo=5018423>
- Buch Sánchez, R. M. (2011). *Historia de la Filosofía*, La Habana: Félix Varela, Tomo II.
- Castro, Fidel. (1953). *La Historia me Absolverá*. versión digital
- _____. (1980). Discurso el 1ero de Mayo, versiones taquigráficas del Consejo de Estado.

- Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía. Argentina, CLACSO, ISBN: 950-9231-87-8. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/teoria3/cohn.pdf>.
- Cortina, A. (1999). *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía*, Madrid: Alianza Editorial.
- D' Mignolo W. (2005). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Recuperado de <http://www.fmmeducación.com.ar/Historia/Documentos-hist/1789derechos.htm>
- Cohn, G. (2003) *Civilización, ciudadanía y civismo: la teoría política ante los nuevos desafíos*. En *Filosofía política contemporánea*, Atilio A. Borón (Coord)
- Gallegos E. G. (2011) *Del sujeto abstracto al ciudadano: apertura y clausura de la ciudadanía en la modernidad*. *Revista Polis* 7(2), México. Recuperado de www.scielo.org.mx/pdf/polis/v7n2/v7n2a4.pdf
- González J. (2007). *Tecnología Política: la complejidad reducida*. La Habana: Ciencias Sociales.
- _____. (2006). *El Estado y el gobierno: ¿La sociedad civil secuestrada? En El estudio de la Nueva Ciencia Política. Perspectivas generales*. México: s.n
- Mallo S. (2010) *Democracia, ciudadanía y participación: nuevos sujetos sociales*. Grupo Interdisciplinario "Estado, Sociedad y Economía" en los siglos XX y XXI (GIESE 2021) Serie ponencias del taller PT 01/10
- O'Donnell, G. (2004), *Acerca del Estado en América Latina. Diez tesis para su discusión*. Recuperado de <https://ecaths1.s3.amazonaws.com/estadopoliticaspUBLICAS/618276968>.
- Pérez Gómez, M.M. (2007). *Cultura política emancipadora, una visión del futuro*". En *Destinos Culturales y Políticos en la Globalización*, Valdés, C. Sánchez, R. y García, M. A. (Coords.) México: s.n
- PNUP. (2004). *Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Contribución para el debate, Buenos Aires: s.n. Recuperado de <https://dialnet.unirija.es/servlet/libro?codigo=567783>.
- Rousseau, J.J. (1973). *El Contrato Social*. La Habana: Instituto del Libro.
- _____. *Emilio*, La Habana: Instituto del Libro.
- Woldenberg J. (2001) *Consolidación democrática y cultura política*. En *Revista Etc*. Recuperado de <http://www.etcetera.com.mx/pag60ne23.asp>